

A-t-on tardivement introduit la comptabilité d'entreprise à Madagascar ?

ANDRIANIRINASOA Hariniaina¹

Faculté de Droit, des Sciences Economiques, de Gestion et de Mathématiques, Informatique et Applications (DEGMIA), Université de Toamasina - Madagascar ; andrianirinasoa@gmail.com

Résumé

Si la comptabilité a longtemps été considérée comme un outil indispensable d'information et de gestion, sa faible adoption par les entreprises malagasy de manière formelle ainsi que sa lente évolution n'ont pas toujours été à la hauteur de sa vocation primaire. Faut-il imputer ce manque de dynamisme à des origines historiques liées à la colonisation ainsi qu'aux priorités qui lui étaient propres, sinon à d'autres facteurs jugés plus endogènes ? L'objectif de cet article est d'apporter des réponses par rapport à la question sus posée pour en tirer des enseignements utiles à la promotion de la comptabilité et aux entreprises malagasy. La méthodologie utilisée consistait à passer en revue les journaux officiels de Madagascar et dépendances publiés à partir de 1895 ainsi que des ouvrages d'époques, sans oublier les historiens et d'autres personnes ressources. Initialement à usage militaire, dans le cadre de la pacification de Madagascar, l'utilisation de la comptabilité était à vocation fiscale et visait à recenser les activités *indigènes*. Cet héritage colonial a perduré et y explique en partie le manque de dynamisme comptable. Son introduction tardive et lente s'explique aussi par les contextes dans lesquels ces entreprises évoluaient. Utilisée avec probité, la comptabilité serait un gage de compétitivité des entreprises et de développement durable.

Mots Clés : *Comptabilité d'Entreprises, Colonisation, Développement, Madagascar*

Abstract

Although accounting has long been considered an indispensable tool of information and management, its low adoption by Malagasy companies in a formal way and its slow evolution have not always lived up to its primary vocation. Should this lack of dynamism be attributed to historical origins linked to colonization and its own priorities, if not to other factors considered more endogenous ? The purpose of this article is to provide answers to the above question in order to learn useful lessons to the promotion of accounting and malagasy companies. The methodology used was to review the official journals of Madagascar and dependencies published from 1895 as well as works of times, without forgetting the historians and other resource people. Initially for military use, as part of the pacification of Madagascar, the use of accounting was for tax purposes and aimed at identifying indigenous activities. This colonial heritage has endured and partly explains the lack of accounting dynamism. Its late and slow introduction can also be explained by the contexts in which these companies operated. Used with probity, accounting would be a guarantee of business competitiveness and sustainable development.

Keywords: *Business Accounting, Colonization, Development, Madagascar*

1. Introduction

La comptabilité moderne peut être décrite comme étant un outil de gestion permettant de rendre compte à temps réel de la situation financière d'une entité quelconque. Toutefois, confuses voire parcellaires, nos connaissances dans ce domaine remontent à peine à quelques siècles et nous avons encore du mal à combler ce vide. En générale, les écrits antiques représentent la comptabilité comme outil de transcription des informations sur des tablettes en terre cuite en vue d'éventuels inventaires ou de gestion d'exploitations agricoles (Bottéro & Stève, 1993). L'exemple le plus connu fut le cas des *calculis* chez les Amorrites qui avaient habité la cité dénommée Mari en Syrie 2900 avant J.-C (Coutin & Grenier, 1997).

Dans un passé plus récent, la comptabilité fut visible à la fin du moyen âge à partir du XVème siècle par Benedetto Cotrugli qui écrivait en 1458 un ouvrage en dialecte vénitien intitulé *Della Mercatura et del Mercante Perfetto*. Cet ouvrage fut destiné aux négociants de l'époque, et ne fut publié que tardivement en 1573 (Sangster & Rossi, 2018). Un auteur célèbre aussi pour son traité fut le Frère Lucas Bartolomes Pacioli qui publia en 1494 le *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità*. Cet ouvrage faisait de lui le père de la comptabilité moderne à partie double. Mais, la comptabilité à partie simple ne fut pas en reste avec le mathématicien Henricus Grammateus qui lui consacra le manuel d'un nouveau tempérament musical intitulé *Ain nouvelle künstlich Buech* en 1518, ou *Un nouveau livre de compétences*.

Pourtant, Nikitin M. (1992) dans sa thèse portant sur la naissance de la comptabilité industrielle en France, souligna déjà que cette quête visant à reconstituer l'histoire de la comptabilité est à la confluence des deux disciplines qui sont l'histoire et la gestion. L'historien professionnel aborde rarement la question étant donné que la comptabilité leur est une discipline inconnue. De même, les comptables opérationnels s'intéressent peu à des choses anciennes et s'affairent plus à résoudre des problèmes plus urgents qu'à des techniques disparues. Cet état des choses reste aussi valable en Europe qu'à Madagascar et rares sont alors les documents ayant abordé l'histoire de la comptabilité d'entreprise à Madagascar et les connaissances à ce sujet sont infimes.

Gustave Flaubert (1821-1880) cite que, *l'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous échappe*. Le manque d'appropriation et de dynamisme de la comptabilité malagasy tirerait probablement ses origines de son passé historique, ce qui nous amène à la problématique suivante : Quels objectifs l'administration coloniale s'était-elle fixée

en transplantant la comptabilité à Madagascar ? Notre hypothèse porte sur une comptabilité plus au service des intérêts coloniaux que pour développer les entreprises. Ce manuscrit a pour objectif d'identifier les facteurs bloquant l'appropriation de la comptabilité par les entreprises d'antan pour en tirer des enseignements utiles à leur propre essor actuel et au développement durable du pays.

2. Matériels et méthodes

Ecrire un article sur l'historique et l'évolution de la comptabilité à Madagascar est un exercice aussi bien improbable qu'insensé dans la mesure où la matière première indispensable à de telle épreuve est rare ; d'autant plus que cette discipline embrasse plusieurs domaines apparentés au droit, à la géographie, à l'histoire, à la fiscalité, à l'économie, au commerce et à l'organisation de la société coloniale. Pour ce faire, la manière dont ce travail a été mené repose principalement sur des recherches documentaires relatives à la problématique posée antérieurement. Mais, étant donné que rares sont les personnes qui avaient vécu les premières périodes de la colonisation pour pouvoir en parler aujourd'hui, la revue de la littérature à savoir *les journaux officiels de Madagascar et dépendances* a été faite.

Depuis l'annexion de Madagascar par la France le 6 août 1896 jusqu'à l'abrogation de l'annexion et la proclamation de la république dans le cadre de la communauté française le 14 octobre 1958, il y eut 3.804 numéros dont le premier datait de 20 mars 1896, tandis que le dernier de 31 décembre 1958. Ces numéros sont consultables et téléchargeable sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BnF – Gallica).

Outre la BnF, la Direction des Archives Nationales (DAN) de Madagascar offrait également une panoplie de documents relatifs à l'histoire de ce pays. Les documents y sont classés par thème dont les archives royales, les archives coloniales, et les archives républicaines. En ce qui nous intéresse, les archives coloniales ne sont disponibles qu'en versions physiques. Se rendre sur place reste donc l'unique moyen pour se procurer les informations dont nous avons besoin. En plus de ces versions papiers, nous y avons également lu des ouvrages sur la période coloniale malagasy. Ces derniers sont classés par thématique et alphabétique et portent sur une dizaine d'ouvrages. En outre, des ouvrages sur la comptabilité française ont été recherchés et analysés.

Les historiens de la comptabilité en France ne sont pas légion. Une vingtaine d'ouvrages et quelques auteurs de renom ont pu être identifiés. Leurs ouvrages sont partiellement cités dans notre bibliographie. Bien que la majorité d'entre eux soit écrit en français, quelques-uns sont en anglais. Les ouvrages en français traitent en générale le cas de la France et celui de l'Afrique,

tandis que les ouvrages en anglais sont plus généraux. Ces documents ont été principalement téléchargés sur cairn, persee, archives-ouvertes, google books, google scholar, researchgate, core.ac.uk, gallica.bnf.fr. Malheureusement, ils sont insuffisants pour cerner notre étude, or selon Lucien Febvre (1992), *l'histoire se fait avec des documents écrits, sans doute. Quand il y en a. Mais elle peut se faire, (...), sans documents écrits s'il n'en existe point.* Ainsi, les points de vue des experts comptables ont été sollicités.

L'ordre des experts comptables constitue une instance de référence en matière de comptabilité. Toutefois, il ne fut créé qu'après l'indépendance de Madagascar par l'Ordonnance n°62-104 du 1^{er} octobre 1962. Son jeune âge par rapport à l'époque étudiée présuppose des lacunes du point de vue historique d'autant plus qu'il est impensable que ses membres aient vécu l'époque coloniale. Par conséquent, les communications avec eux étaient intermittentes selon les besoins de la recherche, et les réponses obtenues ont été prises en compte.

Par rapport aux limites évoquées antérieurement, le recours à d'autres ressources historiques devient une nécessité. C'est là que doivent intervenir les historiens. À notre connaissance, il n'existe aucun historien ayant travaillé exclusivement sur la comptabilité à Madagascar. Leurs domaines de prédilection concernent aussi bien les origines de la population et de la langue malagasy, la période féodale, la colonisation française, les insurrections, les mouvements nationalistes, et la République. De plus, la politique, les échanges commerciaux, le vécu de la population, les us et coutumes, les différentes ethnies, et la mondialisation sont abordés. En bref, l'étendue de leur recherche fut très large et dépasse de loin notre domaine de compétence. Néanmoins, ces savoirs ont servi de référence pour comprendre le contexte de l'étude et ne pourront être ignorés.

3. Résultats

Trois points sont avancés dont l'introduction des premières règles comptables à Madagascar grâce à la transplantation du code de commerce français de 1807 ; la partialité dans l'application de ces règles aux dépens des *indigènes* ; et l'utilisation par l'armée des formes primitives de comptabilité, devenues plus tard les prémices d'une comptabilité moderne.

3.1. Transplantation du Code de 1807

3.1.1. La qualité de commerçant et les livres comptables

Pour que la comptabilité puisse s'appliquer à une personne, il faut que la qualité de commerçant lui soit reconnue et le Code de Commerce français de 1807 en décrivait les caractéristiques. Si

les dispositions de ce Code prévoyaient quatre livres dont le premier traite du Commerce en général, l'article 1^{er} du 1^{er} titre de ce 1^{er} livre stipule que *Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle*. Cette qualité de commerçants les obligeait à tenir des *livres de commerce* (Livre 1, titre II).

Bien qu'il y ait plus tard quelques modifications par rapport aux sociétés commerciales en juillet 1856, en mars 1863, en juillet 1867, en mars 1885 et en avril 1888, le Code de 1807 fut introduit à Madagascar avec les mêmes dispositions initiales. Deux Décrets furent promulgués à cet effet en 1895 et en 1896 pour attester de l'applicabilité des lois françaises dans l'île, le Code inclus. À ce stade, les dispositions du Code 1807 énonçaient déjà les prémices de règles comptables auxquelles seront astreints les *Commerçans* dès le début de la colonisation.

3.1.2. La tenue obligatoire des livres de commerce

La tenue des *livres de commerce* constitue l'une des obligations du commerçant. Pourtant, par rapport à la comptabilité moderne, ces livres journaux composent le système comptable actuel. Par analogie, les journaux de achats et des ventes ont été prévus par le code de 1807 (1^{er} livre : *Des livres de commerce*, titre II, Art.8) sous l'appellation des « opérations de commerce ». Il en était de même des autres opérations relatives aux effets de commerce (*acceptation d'effet*) ; des journaux de caisse qui enregistrent tout ce que le commerçant *reçoit et paie* ; des opérations faites par le commerçant pour son propre compte et indépendantes de son commerce appelées *dépenses de sa maison*.

Les travaux de fin d'exercice ont aussi été prévus par ce code de 1807 (Art.9 – titre II ; 1^{er} livre). Citons les travaux d'inventaire de ses biens mobiliers et immobiliers ; de ses dettes *actives et passives* qu'il fallait consigner sur *un registre spécial*. Les journaux ou *livres* concernés devaient être *côtés, paraphés et visés* puis conservés pendant au moins dix ans (Art.11 – titre II ; 1^{er} livre).

3.2. Partialité de la justice coloniale

3.2.1. Deux tribunaux de commerce différents

En théorie, le Décret du 9 juin 1896 réorganisant le service de la justice à Madagascar stipule que *Seront promulguées, selon les formes prescrites, les dispositions des lois et des codes français qui sont rendues applicables à Madagascar et dépendances* (Art.38). Par conséquent, la justice française devait s'appliquer à Madagascar que ce soit pour les Français ou les natifs, et s'étendre au Code de commerce. Pourtant, déjà dans ses modalités d'application, ce Décret

précisait les compétences des deux tribunaux français (Titre 1^{er}, Section 1^{ère}, p.166, J.O n°19) et indigènes (Titre 1^{er}, Section III, p.168, J.O n°19 du 24 juillet 1896).

En matière commercial, *les tribunaux français appliquent les dispositions (...) du Code de commerce en vigueur en France* (Art.19, Titre II, p.168, J.O n°19 du 24 juillet 1896). Selon l'Article 5 du même Décret, la compétence de ces tribunaux français (*même de 1^{ère} instance*) est illimitée. Ils *connaissent les délits (...) commis par des Européens ou (...) par des indigènes contre des européens* (Art.8). Par contre, les tribunaux indigènes *connaissent, conformément aux dispositions de la législation locale, de toutes les affaires civiles* (Art.16, Section III, p.168, *Des Tribunaux indigènes*). En conséquence, *les délits commis par des indigènes au préjudice d'indigènes sont jugés conformément aux lois locales* (Art.15).

En conclusion, les règles comptables prévues par le Code de commerce de 1807 s'appliquent uniquement aux Français et exceptionnellement à quelques *indigènes* qui en avaient fait la demande, c'est-à-dire *ayant contracté sous l'empire française*. Les indigènes en étaient exclus.

3.2.2. Dispositions spécifiques pour les indigènes

En principe, il était permis aux indigènes d'exercer des activités de commerce ou autrement. De plus, considérés comme des *vagabonds*, les indigènes étaient même contraints de travailler sous peine de 2 à 6 mois de prison. L'arrêté n°250 du 27 décembre 1896, stipule que (Art.1) : *Tout individu valide de 16 à 60 ans, de sexe masculin, devra justifier de ses moyens d'existence en prouvant qu'il fait partie d'une des deux catégories indiquées dont les commerçants (les patentés débitants ; et les producteurs) et tout autre individu non inclus dans la première catégorie.* (J.O n°50 du 2/01/1897, pp.1-2).

En résumé, l'obligation de détenir une patente (*pour les commerçants*) ou d'une Carte d'Identité (*pour les non commerçants*) relève du recensement, de la formalisation et de la fiscalisation des moyens de subsistance des *indigènes*. Ce fut surtout un moyen pour enrôler obligatoirement dans les chantiers de l'Etat ceux qui ne pouvaient pas justifier de leurs moyens d'existence.

3.2.3. Réquisitions pour contrôles et vérifications

Pour les commerçants *indigènes* porteurs de patente, ils devaient *justifier au moment de la réquisition des autorités compétentes qu'ils exerçaient leur commerce soit à Tananarive, soit dans un des centres de l'Imerina ou du Betsiléo*. Cette vérification devait se faire par un dépôt de marchandises et par *la production de pièces de comptabilité* (Art.4, Arrêté n°250 du 27/12/1896). De plus, le patentable devait également indiquer les lieux d'exercice de sa

profession (*par l'indication de ses ateliers ou de ses terres d'exploitation, champs de culture, etc.*). Ces exigences relèvent en réalité des vérifications autant pour s'assurer de l'exercice légal du commerce, que de satisfaire les obligations fiscales des commerçants.

3.3. Comptabilités primitives à usages militaires

3.3.1. Des Carnets faisant office de journaux

L'instruction du 7 février 1896 du Ministère des colonies (*Direction de la Comptabilité, Paris*) adressée au Résident général de France à Madagascar précisa les manières dont les gérants militaires devaient tenir leur comptabilité. Cette comptabilité prévoyait quatre éléments : Un carnet d'inscription journalière des recettes et des dépenses ; Un carnet d'inscription journalière des entrées et sorties de denrées et matière du service de subsistances ; Un carnet de transit pour le matériel des services ; Un carnet à souche pour les cessions à titre remboursable ; *Les modèles et imprimés nécessaires seront fournis par les soins des Services Administratifs* (J.O n°34 du 30 octobre 1896 ; p.81).

En comparaison avec la comptabilité moderne, les *carnets* font office de journaux auxiliaires. Le Carnet de caisse s'assimile au système minimal de trésorerie actuel (SMT), tandis que le Carnet réservé aux matières et denrées s'apparente aux actuelles fiches de stock ou à la comptabilité des matières. Par contre, le Carnet de Transit s'apparente aux comptes de liaison mais dédiés au suivi des flux physiques. Le Carnet à souche comptabilise les opérations diverses dont les cessions à titre remboursable.

3.3.2. Des inventaires et contrôles périodiques

Les différents carnets cités faisaient l'objet d'arrêts et de vérifications périodiques à l'instar de ce qui se fait dans la comptabilité moderne. En effet, *les gérants (...) adressent tous les mois (...) un extrait de chacun des carnets (...) faisant ressortir la situation de leur caisse et de leur magasin*. Pour les vérifications, le Commandant d'armes vérifie les pièces. *Les situations de caisse ou de magasin pourront être fournies plus fréquemment si le Service Administratif le juge nécessaire*. Pour les stocks des denrées, *la situation du magasin fera toujours ressortir l'état de conservation des denrées*. (J.O n°34 du 30 octobre 1896 ; p.81). Il s'agissait donc de contrôle et d'inventaires périodiques.

3.3.3. Des comptabilités modélisées et centralisées

L'utilisation de *modèles* pour la restitution des informations comptables s'incarne par exemple lors de la comptabilisation de la *masse de baraquements*. Celle-ci fut créée par l'arrêté du 25

septembre 1896 pris par le Résident Général de France à Madagascar et fut utilisée pour assurer le logement des troupes. *La masse de baraquement est perçue trimestriellement par les corps sur des états spéciaux* « Modèle A » (...), et comptabilisée par rapport aux instructions du Commandant supérieur des troupes et des territoires militaires (J.O n°30 du 9/10/1896, p.40).

Par contre, pour la transcription des dépenses d'entretien au niveau des Commandants de compagnie, le modèle « B » fut utilisé (Art. VII ; J.O n°37 du 17 /11/1896, p.123). Le modèle « C » est un Registre-Journal des recettes et des dépenses. Le modèle « D » est une feuille de prêt permettant de déterminer la solde du personnel indigène (Art. VIII), dont l'enregistrement incombe au Capitaine sur *un livret de solde*. Le modèle « E » fut un registre de comptabilité tenu par chaque compagnie de milice (Art. IX) et donna *une situation du magasin et de la masse d'habillement*. En résumé, qu'il s'agisse d'*Attestation* ou de *Registre* ou d'états spéciaux, ces différents modèles furent les bases de toutes comptabilisations et ils étaient fournis par l'Etat pour l'armée.

3.3.4. Synthèse et Début de Comptabilité publique

La centralisation des différentes comptabilités que ce soient celles des *milices* (15/05/1896), de la *masse de baraquement* (25/09/1896) du génie ou tout autre service déboucha inéluctablement vers le budget de la colonie. La *caisse unique* qui en était issue fut gérée et comptabilisée par un commis comptable de 2^{ème} classe sous les ordres du Général Commandant le corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar (Arrêté n°63 du 28 octobre 1896 ; J.O n°34 du 30 octobre 1896, p.78). Le contrôle comptable de cette *caisse unique* fut attribué au Directeur des Finances et du Contrôle en juillet 1896 et cela marquait les débuts de la comptabilité publique à Madagascar.

En effet, d'après l'article 10 du Décret du 22 septembre 1896, (J.O, n°28 du 27/09/1896, p.2), *Le Résident Général dresse chaque année (...) le budget de Madagascar et de ses dépendances conformément à l'art. 9 du décret du 11 décembre 1895.*

4. Discussions

Nous allons structurer nos discussions par rapport à la transplantation du Code de commerce français de 1807, à l'usage militaire de la comptabilité et à l'inexistence de formation.

4.1. Transplantation mitigée du Code de Commerce de 1807

4.1.1. Code inapproprié par rapport au contexte d'époque

Sans prétendre être ni historien ni juriste, le Code de commerce français qu'on avait mis en place à Madagascar est issu de la révolution politique française de 1789, et qui ne répondait pas forcément aux attentes de la révolution industrielle du XIX^{ème} siècle. Déjà en termes de société d'époque, les sociétaires étaient peu nombreux et se connaissaient forcément, d'autant plus que les entreprises n'exigeaient pas d'importants capitaux. Par conséquent, face à la révolution industrielle, le code fut accusé de décourager le développement économique, sans parler le fait qu'il protège plus les créanciers et ne favorise pas la prise de risques indispensable à la création d'activités et d'emplois.

Ce code reflète un état des relations d'affaires *tourné plus vers le passé que vers le présent et l'avenir* (Fourniel, 2008, p.40). Il n'est donc pas surprenant si les règles comptables modernes n'y figuraient pas explicitement même si la tenue des livres y avait été recommandée.

4.1.2. Code implanté de force en excluant les indigènes

L'arrêté du 13 novembre 1899 du Code de l'indigénat (Art.1) (J.O, 15/11/1899) définit les *indigènes* comme des *personnes résidant dans la colonie, nées soit à Madagascar, soit dans d'autres possessions françaises, et n'ayant pas la qualité de citoyen français* (Fremigacci, 2013, p.255). La colonisation marque une époque douloureuse dans l'histoire de Madagascar. Par conséquent, l'application forcée du droit français dans le pays n'a pas toujours suscité l'enthousiasme tant que les natifs qualifiés d'*indigènes* avaient perdu leurs propres règles et le pays sa souveraineté. La France étant réputé en Europe comme un Etat de droit et doté d'une justice égalitaire, l'application de cette justice à Madagascar se faisait différemment pour un colon et un indigène.

Hormis les quelques natifs prêtant allégeance aux envahisseurs, les *indigènes* n'avaient pas l'opportunité de mettre en œuvre des entreprises d'envergure, et *l'économie est dominée par les colons* (Rasoloarison L J, 2015).

4.2. Comptabilisation simplifiée des activités

4.2.1. Méthode de travail basée sur divers registres militaires

L'utilisation de la comptabilité à des fins militaires fut à nouveau renforcé par l'organisation des milices par les autorités de l'époque. En effet, le 6 novembre 1896, par Arrêté n°97 (J.O n°37 du 17/11/1896, p.121), le Général Commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar (Gallieni) devait réorganiser les milices *pour suppléer à l'insuffisance des effectifs des troupes régulières*. Ainsi, le Commandant de compagnie (...) tient Un Registre-

Journal des recettes et des dépenses ; un Registre de comptabilité, (...) un extrait du Registre – Journal des recettes et des dépenses comprenant toutes les opérations faites pendant le mois ; et une situation du Magasin et de la masse d’habillement (Art. VIII).

Un inspecteur sous les ordres directs du Résident Général procédait à la centralisation de la comptabilité des milices. Ce dernier tient pour chaque compagnie de milice, *un registre de comptabilité (...) sur lequel il porte les renseignements fournis par les situations mensuelles des Compagnies* (J.O, n°37, du 17 novembre 1896, p.123). La périodicité de l’arrêt des comptes, la situation périodique des stocks, l’usage des journaux auxiliaires de caisse, la centralisation de la comptabilité, l’existence de contrôle périodiques ainsi que l’usage à des fins militaires de la comptabilité sont donc à relever. Notons que cette manière de faire fut la même en Afrique et la comptabilité militaire fut tenue manuellement.

Quoi qu’il en soit, la comptabilité usitée ne relevait pas de la comptabilité d’entreprise bien qu’elle lui présentait quelques similarités dans ses principes de fonctionnements. En outre, ni les créances, ni les dettes n’y étaient pratiquées. Les travaux d’inventaire périodiques rappellent plus la comptabilité matière que la comptabilité d’entreprise. De telle comptabilité convergea inexorablement vers la comptabilité publique.

4.2.2. Extension comptable à d’autres activités non militaires

L’Arrêté n°220 du 16 décembre 1896 portant création et réglementation du Service d’un hôpital malgache à Tananarive, fut promulgué par le Général Commandant le Corps d’occupation et Résident Général de France à Madagascar (J.O n°46 du 19/12/1896, p.217). La création de cet hôpital fut motivée par la nécessité d’assurer les soins *nécessaires aux malgaches indigènes qui seraient malades ou blessés*. Pour le fonctionnement de cet hôpital, hormis le personnel médical et hospitalier, il y eut du Personnel Administratif composé d’un Comptable européen *autant que possible*, d’un Econome et des agents spéciaux, cuisiniers, blanchisseurs, manœuvres, et des *bourjanes*. Outre la comptabilité au service de l’établissement hospitalier, elle fut aussi utilisée dans un établissement scolaire professionnel d’apprentissage.

En réalité, qu’il s’agissait de services rattachés à l’armée ou non, les mêmes remarques que précédemment furent observées. Les entreprises prévues initialement par le Code de 1807 n’y étaient pas représentées, voire commentées, notamment en ce qui concernait les manières de tenir leur comptabilité. De plus, la mainmise des Français sur la comptabilité *publique* ne fut pas favorable à la vulgarisation de cette technique auprès des entreprises *indigènes*, sans parler de leur exclusion par la justice française.

4.2.3. Absence de formation en comptabilité d'entreprise

Historiquement, l'instruction des *indigènes* ne constituait pas une priorité pour l'administration coloniale. Or, avec les Lois de Jules Ferry (1881 – 1882 : *Loi du 28 mars 1882*) qui rendait l'enseignement primaire public gratuit, obligatoire et laïque, l'administration coloniale devait s'y conformer d'autant plus que cela devait contribuer au rayonnement de la France pour *asseoir sa domination territoriale, (...), et pénétrer les âmes conquises* (Lehmil, 2006, p.91). Or, par manque de main-d'œuvre étrangère qualifiée, l'administration coloniale devait former les *indigènes* par nécessité. L'enseignement dispensé devait être pratique et industriel tout en répondant aux attentes du Résident Général de France.

Ainsi, sur proposition du Directeur des Travaux Publics, le Général commandant le corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar (Gallieni) a institué par Arrêté n°224 du 17 décembre 1896 une école professionnelle d'apprentissage des indigènes à Madagascar (J.O, n°46 du 19/12/1896, p.219). L'école en question (Art.3) fut placée sous la Direction d'un architecte chef du service des bâtiments civils et sous le contrôle du Directeur des travaux publics, renforçant ainsi le caractère technique et industriel de la formation.

Malheureusement, l'enseignement dispensé fut destiné exclusivement aux indigènes et n'avait nullement trait à la comptabilité ni aux techniques comptables. Les étudiants sortants ne seront que des *apprentis* (Art.11, Arrêté du 17/12/1896, J.O n°46 du 19/12/1896, p.220). Néanmoins d'autres formations plus élaborées furent mises en place telle que l'école de médecine.

5. Conclusion

L'intérêt de la présente étude réside dans le fait que le manque de dynamisme des entreprises malagasy pour le développement du pays pourrait s'expliquer par des origines historiques. Les Malagasy étant exclus des activités économiques, l'administration coloniale ne se souciait pas des dispositions comptables propres aux entreprises locales et étrangères, ce rôle étant réservé à la métropole française. Bien que le code de commerce de 1807 dût servir de référence à toutes activités commerciales, son implantation à Madagascar était quelque peu passé inaperçue. Accusé de favoriser plus les créanciers que de favoriser le développement économique, ce code fut déjà lésé depuis son pays d'origine. Malgré les lois qui le rendaient applicable à Madagascar, il n'avait pas reçu l'unanimité qu'il se doit, ni contribué à mettre en place un référentiel comptable à l'usage des entreprises.

Ses seules utilités résidaient dans les aspects juridiques des activités commerciales, qui sont d'ailleurs marqués par la coexistence de deux justices l'une s'appliquant aux étrangers et l'autre aux *indigènes*. La pacification de l'île devint une priorité en même temps que l'autonomisation budgétaire de la colonie. Tout en privant les *indigènes* d'opportunités productives importantes, de lourds impôts furent prélevés dont les modalités de calculs étaient basées sur les outils comptables simplifiés à l'instar de ceux utilisés dans l'armée. Par conséquent, la comptabilité devint l'instrument des finances publiques avec la fiscalité aux dépens de toutes performances économiques et financières qu'elle est sensée mesurer.

Etant donné que cette réalité perdure jusqu'à ce jour, il serait propice au développement de Madagascar que toutes ses entreprises puissent être traitées équitablement et que des référentiels comptables mis à jour servent plus d'outils de gestion que de fiscalisation aveugle. Finalement, pour répondre à l'intitulé de ce travail, on a réellement introduit tardivement la comptabilité d'entreprise à Madagascar au profit de l'armée et de la comptabilité publique. Etant donné que ce travail reste sommaire et limité aux deux premières années de la colonisation, beaucoup reste à faire en termes d'histoire de la comptabilité d'entreprise à Madagascar et de ses implications pour le développement durable de l'île.

Références bibliographiques

- Bottéro, J., Stève, M-J, 1993. *Il était une fois la Mésopotamie*, Paris, Gallimard, Coll. Découvertes Gallimard archéologie, 160p.
- Coutin, A., Grenier, J-C, 1997. *La Syrie*, GÉO, bulletin n°222, août, p.59-102. <http://www.cvm.qc.ca/mlaflamme/comptab/historiq/historiq.html>
- Durand, R, 1991. *Chronologie comptable commentée : 1400 – 1969*. CREFIGE (Centre de Recherches Européens en Finance et Gestion) ; Cahier de recherche n° 9101, 37p.
- Febvre, L, 1992. *Combats pour l'histoire*, Paris, Librairie Armand Colin, Collection : Agora. Première édition : 1952, 456p.
- Fourniel, B, 2008. *L'influence à l'étranger du code de commerce français aux XIXe et XXe siècles : du déclin du droit commercial français à l'émergence d'un droit des affaires francophone*. Presses de l'Université des Sciences Sociales Toulouse 1, Capitole. Série "Les Travaux de l'IFR - « Mutation des normes juridiques », n°8", p.55-71. <http://books.openedition.org/putc/1126>. DOI : 10.4000/books.putc.1126.
- Fremigacci, J, 2013. *Le Code de l'indigénat à Madagascar (1901-1946)*. In : *Outre-mers*, tome 100, n°378-379. *Les territoires de l'histoire antillaise*. pp. 251-269. https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2013_num_100_378_5015 ; DOI : <https://doi.org/10.3406/outre.2013.5015>.
- Lehmil, L, 2006. *L'édification d'un enseignement pour les indigènes : Madagascar et l'Algérie dans l'Empire français*. Labyrinthe, n°24 (2), p.91-112. <http://journals.openedition.org/labyrinthe/1252> ; DOI : 10.4000/labyrinthe.1252.
- Moutangou, F, A, 2013. *Une entreprise coloniale et ses travailleurs : la Société du Haut-Ogooué et la main d'œuvre africaine (1893-1963)*. Sociologie. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II. Français, 513p. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00949174> ; NNT : 2013TOU20053. tel-00949174.
- Nikitin, M, 1992. *La naissance de la comptabilité industrielle en France*. Gestion et management. Université Paris Dauphine - Paris IX, 1992. Français., 533p. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00649637v2>

Rasoloarison, L, J, 2015. *Madagascar sous la colonisation française de 1896 à 1960*, En réédition, Editions Jeunes Malgaches (EJM), 48p.

Sangster, A., Rossi, F, 2018. *Benedetto cotrugli on double entry Bookkeeping*. De Computis – Revista Española de Historia de la Contabilidad, 15 (2), 22-38. DOI : <http://dx.doi.org/10.26784/issn.1886-1881.v15i2.332>

Remerciements

Mes pensées vont à l'endroit de ma femme et de mes enfants qui m'ont toujours soutenu dans les moments difficiles. Je leur dédie ce travail.